

O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISHDA FRAZELOGIK BIRLIKLARDAN FOYDALANISH

G'ulomova Sarvinoz

Nizomiy nomidagi TDPU

O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15379614>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning nutqini o'stirishda frazeologik birliklardan foydalanishning ahamiyati hamda frazema va ularning ishlatilish o'rinlari hamda nutqni chiroyli va ravon bayon qilishda so'z qo'llash san'atidan to'g'ri foydalanish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Frazema, nutqiy kompetensiya, ibora, pedagogik mahorat, metod.

Annotation. This article provides information about the importance of using phraseological units and phraseology in developing students' speech, their places of use, and the correct use of the art of using words to make speech beautiful and fluent.

Keywords: Phraseology, speech competence, expression, pedagogical skill, method.

Frazeologiya (yunoncha "phrasis" - ifoda, ibora va logiya) tilshunoslikning shunday bir bo'limi, boshqa bo'limlardan nutqqa tayyor holda kirib kelishi, leksik va semantik jihatdan o'zaro mos kelmasligi, ma'no jihatdan turg'unligi bilan farq qiladi. Uning, asosiy muhimi muammosi frazeologizmlarni nutqda hosil qilinadigan so'z birikmalaridan farqlab, ajratib olish va shunga qarab frazeologizmlarni aniqlashdir. Tilshunoslik fanining iboralarni o'rganadigan bo'limi frazeologiya deb ataladi. Iboralarni lingvistik terminologiya tili bilan aytadigan bo'lsak, ular frazeologizmlar deb nomlanadi. Frazeologizmni tilning leksik-semantik va sintaktik sathlaridan farq qiluvchi alohida sathga xos birlik deyish frazeologik normani ham adabiy tilning boshqa normalari qatorida hisobga olishni talab etadi. Shuning uchun ham izohli lug'atlarda frazeologizmlarni qayd etish butun dunyo tilshunosligida tan olingan amaliyotdir. Ma'lum bir tilning xazinasini sifatida frazeologiyani keltirish mumkin. Negaki, frazeologiya xalqning tarixini, madaniyati va o'ziga xosligini ko'rsatuvchi obrazli til birliklaridir. Frazeologizmlar asosan millatning urf-odatlarini, an'alarini o'zida aks ettiradi. Ammo ingliz tili frazeologiyasida milliy an'analarni ifodalab keluvchi frazeologik birliklar bilan bir qatorda xalqaro frazeologizmlar ham uchraydi.

"Frazeologiya tilshunoslikning bir bo'limi bo'lib, u tilning lug'at tarkibidagi frazemalar haqida ma'lumot beradi.

Frazema ko'chma ma'noli turg'un konstruksiyadir. Masalan, zo'raymoq (leksema) — avj olmoq (frazema), qiynalmoq (leksema) — azob chekmoq (frazema) kabi. Demak, frazema ham leksema kabi lug'aviy birlik sanaladi, ammo o'zining ifoda va mazmun planlaridagi qator belgilari bilan leksemadan farqlanadi"[1].

Frazeologik birliklarning nutqiy rivojlanishga ta'siri:

1.	Leksik boylikni oshiradi;	O'quvchilar yangi so'zlar va birikmalarni o'rganib, nutqini boy qiladi.
2.	Ijodkorlikni oshiradi;	Frazeologik birliklardan foydalanish o'quvchilarning tasavvurlarini kengaytiradi.
3.	Nutqning ifodaliligini oshiradi;	Ular orqali so'zlashuv jonli, obrazli va ta'sirchan bo'ladi.

4.	Madaniy bilimni oshiradi;	Frazeologik birliklar milliy urf-odat va qadriyatlarni aks ettirgani uchun o'quvchilarning madaniy dunyoqarashi boyiydi.
----	---------------------------	--

Shuni ham ta'kidlash kerakki, ingliz va o'zbek tillarida son komponentli frazeologik birliklarda ifodalangan miqdor tushunchasi sonning leksik-semantik xususiyatini ifodalaydi. Xususan, son fikr obyektlarining miqdoriy xususiyatlarini ifodalovchi grammatik kategoriya bo'lib, aynan miqdor fikrini ifodalash vositalari til tuzilishining barcha darajalariga, frazeologiyaga ham kirib boradi. Masalan, har ikkala til doirasida one/bir miqdor soni leksik semantik xususiyatini quyidagicha izohlash mumkin: Ingliz tilida "one", the one and only paremiyasida "one" miqdor soni yakkayu-yagona degan ma'noni anglatib kelgan. "Bir" miqdor soni turli xil so'z turkumlari vazifasida qo'llanilishi mumkin: sifat (bir qator, bir xil obyektlar, hodisalarni hisoblashda ikkinchisidan oldin, ya'ni ketma-ket keluvchi raqamlarning birinchisi), ravish (birinchidan, avvalo), ot (ma'lum bir turkumning yoki oy, haftaning boshi).

Be at one (with somebody) be in agreement (Fikri bir joydan chiqmoq). All bread is not baked in one oven – people are not alike (Hamma ham bir xil emas, o'zbek tilidagi ekvivalenti "Besh qo'l barobar emas") [2].

O'quvchilarning nutqini o'stirishdagi eng samarali usullardan biri tilshunoslikning frazeologiya bo'limiga oid bilimlarni yanada mustahkamlash hisoblanadi. Qachonki, o'quvchilar frazeologik birliklardan, ya'ni iboralardan o'g'zaki nutqida ko'p va o'rinli foydalana olsa, ularning nutqi tez rivojlanadi va so'z takroriga yo'l qo'yishmaydi. Iboralar nafaqat nutqni o'stirishga balki og'zaki nutqning chiroyli va ravon bo'lishiga yordam beradi. So'zlovchi tinglovchiga to'g'ridan to'g'ri fikrini to'liq bayon etishiga katta hissa qo'shadi.

O'quvchilarning mantiqiy fikrlashini va so'z boyligini oshirishda quyidagi topshiriqlar muhim ahamiyatga ega.

1-topshiriq. Quyidagi rasmlardan foydalanib ularga mos bo'lgan iboralarni topishga harakat qiling.

1-rasm

2-rasm

3-rasm

4-rasm

2-topshiriq. Berilgan matndan frazeologik birliklarni toping va ulardan foydalanib kichik hikoya yarating.

“Qadri baland do‘stlik”

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, ikki yaqin do‘st bo‘lgan ekan. Ulardan biri Jasur, ikkinchisi Farhod edi. Ularning do‘stligi shunday mustahkam ediki, go‘yo qalin devorga o‘xshardi. Bir kuni ular uzoq safarga yo‘l olishdi. Yo‘lda shunday vaziyat yuz berdi: Jasurning aytgan gaplari Farhodning dilini og‘ritdi. Farhod indamaygina qumga: “Do‘stim meni ranjitti”, deb yozdi. Jasur buni ko‘rib, ichida xijolat bo‘ldi. Keyin ular yo‘l davomida katta daryo bo‘yiga kelishdi. Farhod sirpanchib suvga tushib ketdi. Jasur hech ikkilanmasdan suvga sakradi va do‘stini qutqardi. Farhod daryo bo‘yidagi katta toshga: “Do‘stim meni qutqardi”, deb yozdi.

Jasur hayron bo‘lib so‘radi:

— Qumga yozgan gaplaring shamolda uchib ketdi, lekin toshga yozganingni ko‘p yillar davomida hamma ko‘radi. Nega bunday qilding?

Farhod jilmayib javob berdi:

— Do‘stning xatolarini qumga yozish kerak, toki ular shamolda yo‘qolsin. Ammo yaxshiliklarini toshga bitish lozim, shunda ular abadiy yodda qoladi. Shundan so‘ng, ularning do‘stligi yanada mustahkam bo‘ldi. Chunki ular bir-birining qadri baland ekanini yana bir bor tushunishdi.

Iboralar shakl va ma‘no munosabatiga ko‘ra, zamonaviylik belgisiga ko‘ra, ishlatilish doirasiga ko‘ra farqlanadi.

O‘tib kelayotgan yosh avlodni nutqini ravon qilish va so‘z boyligini oshirishda iboralar katta ahamiyatga ega. Dars jarayonlari va individual, so‘zlashuv jarayonida o‘quvchilar frazemalardan foydalanishi maqsadga muvofiq.

References:

**Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Jamolxonov H. HOZIRGI O‘ZBEK ADABIY TILI. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik Toshkent – “Talqin” – 2005.
2. Babkin A. M., Russkaya frazeologiya, razvitiye i istochniki. L., 1970; Vinogradov V. V., Osnovnie ponyatiya russkoy frazeologii kak lingvisticheskoy dissiplini, v yego knige: Izbrannie trudi, t. 3.
3. Leksikologiya i leksikografiya, M., 1977; Bibliograficheskiy ukazatel literaturi po voprosam frazeologii, vip. 3—4, Samarkand, 1974—76;
4. Rahmatullayev Sh., O‘zbek frazeologiyasining ba‘zi masalalari, T., 1966; Rahmatullayev Sh., O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati, T., 1978.
5. Dilnura Avezova. O‘quvchilarda esse yozish malakasini shakllantirish zarurati. Nizomiy Ganjaviy va xamsachilik an‘anasi mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2024.